

XRISTIANLIK DINI

Mamasoliyeva Feruzaxon Ilhomjon Qizi

FarDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19510616>

Annotatsiya: Mazkur maqolada xristianlik dinining vujudga kelish tarixi, uning Rim imperiyasi davridagi ijtimoiy-siyosiy muhitda tutgan o‘rni va jahon sivilizatsiyasiga ko‘rsatgan ta‘siri tadqiq etiladi. Muallif xristianlikning nafaqat diniy ta‘limot, balki Yevropa va jahon madaniyati, san‘ati hamda huquqiy qadriyatlari manbasi sifatidagi ahamiyatini ochib beradi. Shuningdek, maqolada dinning insoniyat ma‘naviy hayotidagi zamonaviy o‘rni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Xristianlik tarixi, sivilizatsiya, ma‘naviyat, Uyg‘onish davri, axloq, gumanizm, e‘tiqod, madaniyat.

Kirish. Insoniyat tarixida dinlar nafaqat e‘tiqod tizimi, balki ulkan sivilizatsiyalarning poydevori bo‘lib xizmat qilgan. Ular orasida xristianlik o‘zining ikki ming yillik tarixi davomida jahonning eng yirik diniga aylanishi va G‘arb madaniyati, falsafasi hamda ijtimoiy qadriyatlari sohasida amalga oshirgan tub o‘zgarishlari bilan ajralib turadi. Bugungi globallashuv davrida xristianlikning asl mohiyatini — mehr-shafqat, kechirimlilik va insonparvarlik ekanini anglash madaniyatlararo muloqot uchun dolzarbdir.

Xristianlik dinining asoschisi va uning muqaddas kitobi. Xristianlik (nasroniylik) dinining asoschisi – Iso Masih (Iisus Xristos) milodning 1-33-yillarida Falastinda, hozirgi Isroilda yashagan. Xristianlik ta‘limotiga ko‘ra, Iisus xudoning o‘g‘li, ayni paytda xudo – odamdir. Islom adabiyotlarida Iso Masih deb ataladi va shu dinning payg‘ambari hisoblanadi. Milodiy yil hisobi ham Iso alayhissalom tug‘ilgan sanadan hisoblash qabul qilingan. Iso alayhissalomga o‘ttiz yoshida Tavrot va Zaburdan keyingi uchinchi ilohiy kitob – Injil nozil qilingan. U o‘zining diniy faoliyatini ana shu yoshdan boshlagan, ya‘ni payg‘ambar bo‘lib uch yil faoliyat ko‘rsatgan.

Bu dinning nomlanishi borasida shuni aytish mumkinki, xristian so‘zi ruscha atama bo‘lib, nasroniylik arab tilidan olingan bo‘lib, ko‘maklashuvchilar, yordamlashuvchilar, degan ma‘noni anglatadi. Bu haqida Qur‘oni karimning Oli imron surasi 52-53-oyatlarida shunday deyiladi: “Qachonki, Iso ular tomonidan kufri ko‘rgach: Allohning diniga da‘vat qilishimda kim menga yordamchi bo‘lur?, dedi. Xavoriylar aytdilar: Biz Allohning (diniga) yordam berguvchilarmiz. Allohga iymon keltirdik. (Ey Iso), guvoh bo‘lginki, biz Allohga bo‘ysunguvchilarmiz. Parvardigoro, nozil qilgan narsangga ishondik, payg‘ambaringga ergashdik. Bas, bizni (O‘zingni yagonaligingga, payg‘ambaring haqligiga) guvohlik beruvchilar qatoriga yozgin”.

Xristianlik Iso alayhissalom haqida o‘z qavmlariga bunday deb ta‘lim beradi: “Xudo payg‘ambarlari orqali Isroil farzandlariga (qadimgi yahudiylar o‘zlarini shunday deb ataganlar) tez orada ilohiy xaloskor – messiya kelishini bashorat qilgan. U insoniyatni barcha gunohlardan xalos etishi va o‘z jonini qurbon qilish evaziga boshqalarning gunohini yuvishi kerak edi. Shuningdek, u yovuzlarni va adolatsizlarni jazolaydi. Insonlarga yangi qonunlar beradi. Yer yuzida rohat-farog‘at hamda adolat o‘rnatadi. Qudratli xaloskor isroil xalqiga bosh bo‘lib, uni tashqaridan kelgan zolimlardan abadiy ozod qiladi”.

Nihoyat, payg‘ambarlar bashorat qilgan mo‘jiza sodir bo‘ladi. Farishta Jabroil xudojo‘y qiz Maryamning oldiga kelib, Allohning iltifoti va marhamatiga sazovor bo‘lganligini, yaqin orada o‘g‘il ko‘rishini va unga Iso (Iisus) deb nom qo‘yishi haqida Parvardigoro amrini yetkazadi.

Kunlardan bir kun Maryam huzuriga muqaddas ruh tushib keladi va Maryam iffati saqlangan holda muqaddas bolaga og'iroyoqli bo'ladi. Uning payg'ambarlar avlodidan bo'lgan unashirilgan qallig'i Iosif (Yusuf) Jabroil tomonidan bu haqda ogohlantirilgan edi. Bu haqda Qur'oni Karimda shunday deyiladi: “Yana o'z nomusini saqlagan ayolni (Maryamni eslang). Bas, ruhimizdan unga pufladik (u Isoga homilador bo'ldi) va uni hamda o'g'lini barcha olamlar uchun alomat qildik”.

Iso alayhissalom o'zining targ'ibot ishlarini boshlab yuborganidan keyin, yahudiy din arboblari o'zlariga nisbatan katta xatar seza boshlaganlar. Chunki Iso alayhissalom o'ziga yangi shariat, Muso alayhissalom shariatiga ayrim o'zgartirishlar kelganini e'lon qilgan va ularning kirdikorlarini ochib, dunyoviy lazzat va havaslarga berilib ketganliklarini qoralab, ularni sharmanda qila boshlagan edi. Shunda ular, ya'ni farziy va sadduqiylar, Iso alayhissalomga qarshi kurash rejalarini tuzib, uni yolg'onchilikda ayblashga o'tishdi. Iso alayhissalomdan o'z payg'ambarligini isbot qiluvchi mo'jizalar ko'rsatishni talab qilishdi.

Shunda Alloh taolo o'z payg'ambari Iso alayhissalomni bir necha mo'jizalar bilan quvvatladi. Jumladan, Iso alayhissalom o'liklarni tiriltirdi, ko'rlarni ko'zini ochdi, mayib-majruhlarni bir zumda davoladi, daryoda suvga cho'kmay yurdi, o'liklarni tiriltirib ular bilan gaplashdi.

Alloh taolo Iso alayhissalom payg'ambarligining isboti sifatida unga mo'jizalar ko'rsatish qobiliyatini ato etganiga qaramay, qalbi ko'r yahudiylar, ayniqsa farziy va sadduqiy mazhabidagilar qanday qilib bo'lmasin undan qutulish payiga tushdilar.

O'z shogirdlaridan birining sotqinligi tufayli Iso alayhissalom dushmanlar qo'liga asir tushib qoladi va o'lim jazosiga hukm qilinadi. Yahudiylar sudi – Sinedrion hukmi bilan Iso alayhissalom juma kuni 33 yoshida dahshatli tarzda chorcho'pga mixlashadi. Biroq tezda buyuk mo'jiza sodir bo'ladi. Iso alayhissalom o'limining uchinchi kuni tirilib, biroz vaqt shogirdlari bilan bo'lgach, ularning ko'z oldilarida nur sifatida osmonga ko'tarilib ketadi.

Islom ta'limotida esa Iso payg'ambar o'lmagan, balki ana shu sotqin shogirdini duoibad qilib, osmonga ko'tarilgan. Shogirdi esa Iso payg'ambar tusiga kirgan va uni Iso deb chorcho'p (Xoch)ga mixlashgan.

Masihiylik (Nasroniylik) Xristianlik – asosiy jahon dinlari bo'lgan, buddaviylik va Islom dinlari kabi yirik dinlardan biri. Xristianlik ham boshqa dinlar singari kishilik jamiyati taraqqiyotining ma'lum bosqichida ijtimoiy hayot sohasida ro'y bergan chuqur o'zgarishlarning natijasi edi.

Xristianlik milodiy I asrning ikkinchi yarmidan boshlab Yahudiylikdan mustaqil din sifatida ajralib chiqqan. Chunki, o'sha davrda Falastin va O'rta Yer dengizi yahudiylari o'rtasida paydo bo'lgan va birinchi o'n yillikdayoq atrofdagi xalqlarga tarqala boshlagan. Keyin esa boshqa, asosan geografik jihatdan qaralganda Rim imperiyasi bilan bog'liq yoki uning siyosiy va madaniy ta'sirida bo'lgan xalqlar orasida tez tarqalgan. Yangi va eng yangi tarix davrlarida u mustamlakachilik siyosati va missionerlik natijasida Yevropadan tashqariga ham tarqalgan. Xristianlik Yevropa, Amerika, Avstraliya hamda qisman Afrika va Osiyo qit'alariga tarqalib dunyo xalqlarining deyarli uchdan birini (2 milliarddan ortiq kishini) tashkil etadi.

Xristianlikdagi odam-xudo to'g'risidagi tushunchani ishlab chiqishda yagona imperiyaga birlashgan Rim imperatorlarining yakka Xudolik to'g'risidagi ichki siyosati ham katta ta'sir ko'rsatgan. Shu maqsadda imperatorlarga va Rim shahri xudolariga sig'inish yuzaga kelgan. Lekin shakllanayotgan xristian mafkurasi asosida birinchi galda iudaizm monoteizmining

“Qadimgi ahdnoma” kitobiga kirgan barcha “muqaddas g’oyalar”, ya’ni Yerni Xudo yaratganligi, o’simlik va hayvonot dunyosining vujudga kelishi, insonning yaratilishi, uning tili, axloqi, huquqi, oxirat rohatlari haqidagi g’oyalar katta rol o’ynagan.

Shunday kilib, xristianlik Rim imperiyasida yashagan ko’pchilik elatlarning dinlari, rivoyatlari, urf-odatlari asosida tashkil topgan. Xristianlik dastlab qullar, ezilgan kambag’allarning talablarini, “xaloskorlik” g’oyalarini o’ziga singdirgan din sifatida vujudga kelgan. Vaqtlar o’tishi bilan xristianlik dini hukmron tabaqalar diniga ham aylana borgan. Bunga imperiyaning zaiflashib borayotganligi sabab bo’lgan. Bunday sharoitda imperatorlar uchun ham imperiya xalqlarini bo’lib yuboradigan emas, aksincha, ularni birlashtiradigan, bir-biriga yaqinlashtiradigan din zarur edi.

Xristian dinini qabul qilish Rim imperiyasi mutloq hukmronligini saqlash mumkinligini anglagan. Imperator Konstantin mazkur dinni 324-yili davlat dini deb e’lon qildi. 325-yilda esa, Imperatorning ko’rsatmasiga binoan jahon xristianlarining birinchi yig’ilishi (sobori) chaqirildi. Shundan keyin imperiyaning badavlat xristianlari din nazorati bilan shug’ullanuvchi tashkilotlar – cherkovlar tuzdilar.

Xristian cherkovlari tarixi va ularning bo’linishlari. 1054-yilga kelib xristianlikning pravoslav va katolik cherkoviga bo’linishi rasman tan olingan. Bu bo’linish Rim imperiyasining Sharqiy va g’arbiy qismlari orasidagi feodal munosabatlarning tafovutlarini o’zida aks ettirgan; Rim papasi bilan Konstantinopol patriarxi o’rtasidagi barcha xristian cherkovlari ustidan yakka hokimlik o’rnatish uchun shiddatli kurashlar bilan bog’liq bo’lgan. Xristianlikning alohida va mustaqil g’arbiy tarmog’i Rim katolik cherkovi, ya’ni umumiy, jahon Rim cherkovi deb atala boshlagan. Dunyoviy hokimiyatga tobe bo’lgan Sharqiy xristianlik grek-kefilik Sobitqadam (ortodoksal) xristianlik deb atala boshlangan. Pravoslav va katolik yerlarida umumiylik ham, bir-biridan farqlanadigan jihatlari ham bor.

XVI asrdagi reformatsiya jarayonida feodalizm va kapitalizmga qarshi keng quloch yozgan harakatlar Yevropadagi burjua revolyutsiyalarining eng birinchi ifodalari edi. Katolikdan bir necha Yevropa cherkovlari ajralib chiqishi natijasida xristianlikda protestantlik harakatlari vujudga kelgan. Buning doirasida lyuteranlik, anabaptizm, anglikanlik va kaltsinizm cherkovlari shakllangan.

Katolik – bu xristianlikda eng ko’p tarqalgan yo’nalishdir. U Yevropa, Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarida tarqalgan bo’lib, e’tiqod qiluvchilari taxminan 800 mln. kishini tashkil qiladi. Katolik ta’limotida jannat va do’zaxlar oralig’idagi dunyo, gunohkorlarning ruhi, joni haqidagi, Iso masihni benihoya hurmatlash, uning tanasi va jonini ko’klarga ko’tarish sohalaridagi diniy aqidalar mavjud.

Katolikda Bibliyani sharhlash huquqi faqatgina ruhoniylarga beriladi; chunki ular uylanmaslik haqidagi diniy talabga amal qiladilar. Diniy ibodatlar dabdabali va sahnalashtirilgan ko’rinishga ega; diniy o’qish, duo, iltijolar lotin tilida olib boriladi. Pravoslavdagi kabi katolikda ham farishta, ilohiy kuch, chirimaydigan marhum jasadlariga sig’inish odatlari saklanib qolgan.

Katolik boshqa yo’nalishlardan farqli o’laroq, markazlashgan tizimga ega. Vatikan ana shunday markaz sifatida (maydoni 44 gektar) 1924-yildan boshlab Papa Piy XI ning Mussolini hukumati bilan tuzgan bitimiga muvofiq mustaqil teokratik davlat hisoblanadi. Rim Papasi cherkovning yakka rahbari bo’lib, u Iso Masihning yerdagi noibi hisoblanadi. 1870-yili e’tiqod va axloq masalalarida uning benuqsonligi haqidagi aqida qabul qilindi. 1978-yilda sobiq Polsha

kardinali Korol Voytila 264-Rim papasi etib tayinlanadi va Ioann Pavel II nomi bilan bu vazifani bajarishga kirishadi.

Son jihatdan unchalik katta bo'lmagan katolik jamoalari Markaziy Osiyoning ayrim hududlarida ham mavjud. Toshkentda 1990-yilda katolik markazi tuzilgan, uning qoshida jumhuriyatimizning boshqa hududlaridan ro'yxatdan o'tgan katolik diniy jamoalari ham o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar.

O'zining ahamiyatiga ko'ra, pravoslav dunyosida beshinchi bo'lgan, lekin e'tiqod qiluvchilari soni jihatidan birinchi bo'lgan rus pravoslav cherkovi X-XI asrlarda vujudga kelgan. Uning paydo bo'lishi endigina shakllanayotgan feodal munosabatlarni himoya qilish uchun, yangi g'oyaga muhtoj bo'lgan Kiyev davlatining ijtimoiy-siyosiy ehtiyojlarini qondirish uchun kerak edi. Rusning xristianlashuvi darrov amalga oshgan ijtimoiy jarayon bo'lmay, bir necha asr davom etgan ziddiyatli tarixiy hodisa edi.

Pravoslavning Markaziy Osiyo aholisi orasiga kirib kelishi XVI-XIX asrlarga to'g'ri keladi. Avval savdo-sotiq, keyin bu mintqa xalqlarini mustamlakaga aylantirishdan iborat bo'lgan harbiy harakatlar jarayonida u kirib kelgan. 1870-yili Pokrovsk monastri qoshida missionerlik jamiyati tashkil qilingan. Jamiyat a'zolari mahalliy millatlarga mansub aholi orasida, garchi jiddiy natijalarga ega bo'lmagan bo'lsa ham, xristianlik bilan bog'liq katta targ'ibot ishlarini olib borganlar. Shu maqsadda 1844-yili “Karomat ko'rsatuvchi Nikolayning hayot yo'li” nomli risolani qirg'iz tiliga tarjima qildilar va chop etdilar, maxsus diniy maktablar ochildi. 1872-yili Rus pravoslav cherkoviga qarashli Turkiston (keyinchalik Toshkent, O'rta Osiyo) eparxial boshqarmalari ochildi.

Pravoslav cherkovi hozirgi kunda jamiyatimizning yuksalishi bilan bog'liq tadbirlarni qo'llab-quvvatlamoda, ayniqsa dindorlarni axloqiy va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasidagi o'zining rejalarini ishlab chiqmoqda. Bunda inson shaxsining qadr-qimmatini ulug'laydigan, oila asosini mustahkamlaydigan va mehnatga, butun jamiyatga nisbatan sofdil va vijdonlik ruhida bo'lgan munosabatlarni qaror toptirish nazarda tutilgan. Cherkovning ichki tartibini qayta qurishni amalga oshirishga, cherkov hayotini yangilashga, ruhoniylar orasida uchraydigan muhofazakorlik va sustkashliklarni bartaraf qilishlarga ham katta e'tibor berilmoqda.

Toshkent va O'rta Osiyo eparxial boshqarmasi (unga 22 diniy jamoa bo'ysunadi) ham mustaqil jumhuriyatlarda vijdon erkinligi talablariga rioya qiladigan tadbirlar o'tkazmoqda, xalqlar o'rtasida osoyishtalik qaror toptirish uchun harakat qilmoqda.

Protestantlik – bu ham xristianlikdagi yana bir yo'nalish bo'lib, katolik va pravoslavdan farqli o'laroq, diniy qarashlar jihatidan ham, cherkovlar orasidagi munosabatlar jihatidan ham bir xil bo'lmagan yo'nalishlarni faqatgina kelib chiqishi jihatidan bir-birlari bilan, XVI asrdagi yangilanish harakati bilan bog'liq bo'lgan ko'pgina diniy jamoalar, cherkovlar, mazhablarni yuzaga keltirilgan.

Protestantlik umumxristianlik asoslari va qarashlarini e'tirof etish bilan bir qatorda, u gunohdan xalos bo'lishning yangi usullarini ilgari surdi. Iso Masihning kishilar gunohini yuvishga qaratilgan o'zini-o'zi qurbon qilishiga ishonch, dinga ishonuvchi barcha kishilarning ruhoni bo'lishi mumkinligiga ishonch, Bibliyaning oliy nufuziga ishonch orqali xalos bo'lish ana shular jumlasiga kiradi. Shunday qilib protestantlik xudojo'ylikning asosiy talabini dinda odamning tashqi ko'rinishidan ichki hayotiga olib o'tdi va uni ixtiyoriy diniy ishonch bilan bog'ladi. Protestantchilik Bibliyaga sig'inishning o'ziga xos shaklini qaror toptirdi.

Protestantlik diniy marosimlarning ko'pchiligini bekor qilgan (faqatgina lyuteranlikda non va vino bilan cho'qintirishlar saqlanib qolgan). O'lganlarga bag'ishlab duo o'qish, aziz-avliyolarga sig'inish, ular sharafiga turlicha bayramlar o'tkazish, muqaddas murdalarga, sanamlarga topinishlar bekor qilingan. Ibodat uylari ortiqcha bezaklardan, mehrob, sanam, haykallardan xoli qilingan; monastrlar va monaxlikdan ham voz kechilgan, ruhoniylarning uylanmaslik sharti bekor qilingan. Bibliya milliy tillarga tarjima qilindi, uni sharhlash har bir xudojo'yning eng muhim burchi bo'lib qoldi. Lyuteranlik, anabaptizm, anglikanlik, kalvinizm, tsvingchilik protestantlikning ilk shakllari bo'lgan. Keyinchalik “so'nggi protestantlik” umumiy nomi bilan ma'lum bo'lgan bir qancha diniy oqimlar, tashkilotlar paydo bo'lgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida”gi Qonuni.
2. L.Ashurova, “Dinshunoslik”-Oliy o'quv yurtlari uchun darslik.
3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi-“Xristianlik”va “Protestantizm” maqolalari.
4. “Konfessiyalararo muloqot va diniy bag'rikenglik-jamiyat barqarorligi garovi”-Xristianlikning O'zbekistondagi faoliyati va davlat bilan munosabatlari haqida.
5. A. Mo'minov va boshqalar, “Dinshunoslik”-Dinlar tarixi va ularning jahon sivilizatsiyasidagi o'rni haqida fundamental ma'lumotlar.